

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

УДК 368:351.82:336.6:355.01

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13920303>

**Питання регулювання та нагляду за фінансовою діяльністю страхових
компаній під час воєнного стану**

Коваль Юлія Андріївна,

доктор філософії (PhD), доцент кафедри
гуманітарних, економічних та фінансово-облікових дисциплін,
Вінницький кооперативний інститут,
м. Вінниця, Україна,
<https://orcid.org/0000-0001-7160-5240>

Східницька Галина Володимирівна,

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів,
банківської справи та страхування,
Львівський національний університет природокористування,
м. Львів, Україна,
<https://orcid.org/0000-0003-0333-1721>

Фадєєва Ірина Георгіївна,

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, обліку та
оподаткування, Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу,
м. Івано-Франківськ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-6978-1621>

Прийнято: 22.09.2024 | Опубліковано: 11.10.2024

Анотація: Під час воєнного стану страхові компанії відіграють вирішальну роль у підтримці економічної стабільності та забезпеченні фінансового захисту громадян і бізнесу. Проте з огляду на зростання ризиків, спричинених військовими діями, питання регулювання та контролю за їх діяльністю набувають особливої актуальності. Підвищена невизначеність на ринку, збільшення страхових відшкодувань та економічний тиск загрожують фінансовій стабільності цих компаній. Тому держава має забезпечити дієві механізми контролю для захисту інтересів застрахованих осіб та забезпечення стабільності страхового ринку в умовах надзвичайної ситуації.

Метою даної статті є дослідження питання регулювання та нагляду за фінансовою діяльністю страхових компаній в умовах воєнного стану. Для досягнення мети в процесі дослідження вирішувалися наступні завдання: розглянуто поняття воєнного стану та державного регулювання страхової діяльності; досліджено особливості регулювання та нагляду за фінансовою діяльністю страхових компаній під час воєнного стану.

Результати. Зазначається, що в сучасних умовах війни, постійних змін, ризиків, технологічних зсувів та економічного дисбалансу страховий сектор, як і інші галузі, потребує суттєвих змін у підходах до ведення своєї діяльності. Без своєчасного державного регулювання, спрямованого на стабілізацію страхового ринку, зниження ризиків та вирівнювання ситуації, спричиненої військовою агресією російської федерації, існує ризик значного занепаду страхового ринку як важливої галузі економіки країни. Також було зазначено, що в сучасних умовах війни, постійних змін, ризиків, технологічних зрушень та економічної незбалансованості страховий сектор, як і інші галузі, потребує суттєвих змін у підходах до ведення своєї діяльності.

Висновок. Регулювання та нагляд за фінансовою діяльністю страховиків під час воєнного стану в Україні зазнало значних змін після введення воєнного стану, яке було спровоковано російською військовою

агресією. Було вжито низку ключових заходів для стабілізації ринку. Проте доцільно продовжувати вдосконалювати регуляторне середовище та механізми контролю з метою ефективного реагування на нові загрози.

Ключові слова: фінансовий нагляд, страхові ризики, економічна стабільність, нормативно-правове регулювання, кризове управління.

Issues of Regulation and Supervision of Financial Activities of Insurance Companies During Martial Law

Yuliya Koval,

PhD, Associate Professor of the Department of Humanities,
Economics and Financial and Accounting Disciplines,
Vinnytsia Cooperative Institute,
Vinnytsia, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0001-7160-5240>

Halyna Skhidnytska,

PhD in Economic, Associate Professor of the Department of Finance,
Banking and Insurance,
Lviv National Environmental University,
Lviv, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0003-0333-1721>

Iryna Fadyeyeva,

Doctor of Economics Habilitated, Professor,
Department of Finance, Accounting and Taxes,
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas,
Ivano-Frankivsk, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-6978-1621>

Abstract: Introduction. During martial law, insurance companies play a critical role in maintaining economic stability and providing financial protection to citizens and businesses. However, in view of the growing risks caused by military actions, the issues of regulation and supervision of their activities are becoming particularly relevant. Increased uncertainty in the market, increase in insurance claims and economic pressures threaten the financial stability of these companies. Therefore, the state must provide effective control mechanisms to protect the interests of insured persons and ensure the stability of the insurance market in emergency conditions.

The purpose of this article is to study the issue of regulation and supervision of financial activities of insurance companies during martial law. To achieve the goal, the following tasks were performed in the research process: the concepts of martial law and state regulation of insurance activity were considered; the peculiarities of regulation and supervision of the financial activities of insurance companies during the martial law were studied.

Results. It is noted that in modern conditions of war, constant changes, risks, technological shifts and economic imbalance, the insurance sector, like other industries, needs significant changes in approaches to conducting its activities. Without timely state regulation aimed at stabilizing the insurance market, reducing risks and balancing the situation caused by the military aggression of the Russian Federation, there is a risk of a significant decline in the insurance market as an important sector of the country's economy. It was also noted that in modern conditions of war, constant changes, risks, technological shifts and economic imbalance, the insurance sector, like other industries, needs significant changes in the approaches to conducting its activities. Without timely state regulation aimed at stabilizing the insurance market, reducing risks and balancing the situation caused by the military aggression of the Russian Federation, there is a risk of a significant decline in the insurance market as an important sector of the country's economy.

Conclusion. Regulation and supervision of financial activities of insurers during martial law in Ukraine underwent significant changes after the introduction of martial law, which was provoked by Russian military aggression. A number of key measures were taken to stabilize the market. However, it is advisable to continue improving the regulatory environment and control mechanisms in order to effectively respond to new threats.

Keywords: financial supervision, insurance risks, economic stability, legal regulation, crisis management.

Постановка проблеми. Під час воєнного стану страхові компанії відіграють критично важливу роль у підтримці економічної стабільності й забезпеченні фінансового захисту громадян та бізнесу. Однак, з огляду на збільшувані ризики, викликані воєнними діями, питання регулювання й нагляду за їхньою діяльністю набувають особливої актуальності. Підвищена невизначеність на ринку, збільшення кількості страхових випадків та економічний тиск ставлять під загрозу фінансову стійкість цих компаній. Відповідно, держава повинна забезпечити ефективні механізми контролю, щоб захистити інтереси застрахованих осіб і забезпечити стабільність страхового ринку в надзвичайних умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Матеріалом нашої роботи слугували праці вітчизняних учених, предметом яких є обрана проблематика дослідження. Так, Н. Міловська визначила особливості правової регламентації страхових відносин у період дії воєнного стану в Україні та надала пропозиції щодо вдосконалення їх правового регулювання. Авторка акцентує на тому, що в умовах війни страхування стає критично важливим для управління ризиками та фінансового захисту [1].

М. Тимчак та І. Чепара розглядають концептуальні аспекти державного нагляду за діяльністю суб'єктів страхового ринку під час воєнного стану, наголошуючи на реформуванні страхової діяльності в Україні з погляду

перспективи її розвитку. Автори зазначають, що питання державного регулювання страхового ринку в Україні в умовах воєнного стану варто розглядати з двох перспектив: по-перше, усунення негативних наслідків воєнного стану для клієнтів (страхувальників), по-друге, регулювання діяльності страхових компаній у цей період у межах національного правового поля [2].

Н. Ткаченко розкриває пріоритетні напрями трансформації державного регулювання страхової діяльності в Україні на сучасному етапі. Науковиця виокремлює новації в цій системі, зокрема нові процедури ліцензування страхових компаній, застосування стандартів Solvency I та Solvency II для оцінки платоспроможності, механізми виходу страхових компаній із ринку та нові вимоги до укладання договорів страхування [3].

І Чуницька та Л. Богріновцева розглядають ключові особливості функціонування національної страхової діяльності на фінансовому ринку України в умовах воєнного стану. Автори підкреслюють, що ефективне функціонування страхового ринку є важливим напрямом розвитку української економіки, оскільки забезпечує страховий захист для страхувальників, підвищує фінансову стійкість і стабільність, а також акумулює великі обсяги капіталу, трансформуючи їх на потужне джерело інвестицій [4].

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою нашого дослідження стало вивчення питання регулювання та нагляду за фінансовою діяльністю страхових компаній під час воєнного стану.

Відповідно до мети сформульовано такі завдання:

1. Розглянути поняття воєнного стану та державного регулювання страхової діяльності.
2. Дослідити особливості регулювання та нагляду за фінансовою діяльністю страхових компаній під час дії режиму воєнного стану.

Виклад основного матеріалу дослідження. Повномасштабне вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року стало переломним моментом

для країни й кардинально змінило її соціально-економічний устрій. Того ж дня в країні згідно з Указом Президента [5] було запроваджено воєнний стан, що стало відповіддю на масштабну агресію та початком нової ери вітчизняної історії. У цих умовах зростає потреба в розробленні та впровадженні державної політики, а також визначенні пріоритетів для трансформації економічних і господарських процесів, які відповідають викликам військової агресії.

Воєнний стан в Україні тимчасово обмежує права і свободи громадян та впливає на діяльність усіх галузей економіки, зокрема страхову галузь. Залежно від запроваджених обмежень страхові компанії стикаються з різними викликами й можуть потребувати змін у своїй діяльності [4, с. 252].

Страховий ринок є важливим елементом економіки країни та невід'ємною частиною фінансового сектору, а страхові компанії – це фінансові установи з високим рівнем ризику [6, с. 119].

Страховий ринок є одним із важливих елементів ринкової інфраструктури та фінансової системи країни. Страхування виступає основним засобом мінімізації значних втрат у разі настання непередбачуваних подій, що можуть спричинити збитки [7, с. 111]. З розвитком науково-технічного прогресу, змінами в довкіллі та політичною інтеграцією зростає кількість ризиків для суспільства. Ефективне та безперервне функціонування страхового ринку забезпечує надійний захист держави, бізнесу й громадян, сприяючи загальній соціальній стабільності.

Відповідно до Закону України «Про страхування», страхування є цивільно-правовими відносинами, спрямованими на захист майнових інтересів фізичних та юридичних осіб у разі настання страхових випадків, визначених договором або законодавством. Цей захист здійснюється через грошові фонди, які формуються шляхом сплати страхових внесків (платежів або премій) фізичними та юридичними особами, а також доходів від інвестування цих коштів [8].

Сутність страхування як економічної категорії розкривається через такі аспекти:

1) грошові перерозподільчі відносини. В основі страхування лежить необхідність створення страхових фондів, що формуються через фінансові внески учасників, у відповідь на ймовірність настання певних страхових випадків. Це дозволяє забезпечити грошову компенсацію при виникненні збитків;

2) замкнутий розподіл збитку. Страхування передбачає, що збитки розподіляються лише між учасниками страхування, створюючи замкнуту систему. Це означає, що відшкодування збитків здійснюється виключно за рахунок мобілізованих коштів зі страхового фонду;

3) повернення коштів до страхового фонду. Головною метою страхування є відшкодування збитків, що покриваються за рахунок коштів страхового фонду. Це забезпечує стабільність і безперервність функціонування страхового механізму;

4) перерозподіл збитків у часі та просторі. Страхування дозволяє розподіляти збитки як між різними регіонами, так і в часі. Це створює рівномірний розподіл навантаження на учасників, що є особливо важливим у великих та довготривалих страхових програмах [7, с. 111].

Страховий ринок відіграє стратегічну роль у розвитку країни, забезпечуючи економічну стабільність, підтримку бізнесу, соціальну захищеність громадян та стимулювання інвестицій. Страховий ринок позитивно впливає на економіку, а саме:

1) сприяє зменшенню фінансових ризиків. Страхування дозволяє бізнесам та громадянам компенсувати збитки, пов'язані з непередбачуваними подіями, такими як стихійні лиха чи економічні кризи. Це дає змогу стабільно планувати фінансові ресурси, знижуючи ризик банкрутства або серйозних потрясінь;

2) підтримує бізнес. Страхові продукти, такі як страхування майна та відповідальності, дозволяють бізнесам інвестувати, розширюватися та впроваджувати інновації, зменшуючи ризики. Це створює умови для впевненого розвитку навіть в умовах нестабільності;

3) забезпечує соціальний захист громадян. Страхування життя, медичне та пенсійне страхування гарантують захист населення, допомагаючи покращити якість життя й зменшуючи навантаження на державні соціальні програми;

4) сприяє залученню інвестицій. Розвинений страховий ринок приваблює інвесторів, оскільки наявність надійних страхових механізмів зменшує ризики інвестицій, особливо у великі проекти в галузі інфраструктури та будівництва;

5) підтримує державний бюджет. Страхові компанії є значними платниками податків, що поповнює державний бюджет. Вони також знімають із держави частину фінансового навантаження під час катастрофічних подій;

6) є невід'ємною частиною фінансової системи країни та тісно пов'язаний із банками та фондовими ринками, створюючи додаткову фінансову стабільність та сприяючи інтеграції країни в глобальні фінансові процеси [9].

У сучасних умовах війни, постійних змін, ризиків, технологічних зрушень та економічного дисбалансу страховий сектор, як і інші галузі, потребує суттєвих змін у підходах до здійснення своєї діяльності. Без своєчасного державного регулювання, спрямованого на стабілізацію страхового ринку, зменшення ризиків та врівноваження ситуації, спричиненої військовою агресією РФ, існує ризик значного занепаду страхового ринку як важливого сектору економіки країни [10, с. 151].

Центральні банки, використовуючи свій арсенал інструментів, мають можливість не лише долати короткострокові економічні коливання, але й

сприяти стійкому довгостроковому економічному зростанню, що є вирішальним в умовах сучасного ринку [11].

У найзагальнішому розумінні головною метою державного регулювання страхової діяльності є забезпечення становлення та сталого розвитку страхового ринку, створення належних умов для діяльності страхових компаній різних організаційно-правових форм, а також захист інтересів споживачів страхових послуг, перестрахових і страхових компаній та третіх осіб [3, с. 142].

На початку повномасштабного вторгнення загальні засади функціонування страхового ринку України та діяльність його учасників регулювалися Законом України «Про страхування» [8], що встановлював вимоги до здійснення страхової діяльності, Законом України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» [12], Постановою Правління Національного банку України, «Про затвердження Положення про характеристики та класифікаційні ознаки класів страхування, особливості здійснення діяльності зі страхування та укладання договорів за класами страхування» [13] та Положенням про обов'язкові критерії й нормативи щодо достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, затвердженим розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [14].

Сучасний етап економічного розвитку є складним та суперечливим процесом із притаманними йому об'єктивними властивостями й закономірностями [15]. З початком війни регулювання та нагляд за діяльністю страхових компаній зазнали значних змін, зокрема в частині посилення вимог до них. З 01.01.2024 року почали діяти оновлені Закони України «Про страхування» та «Про фінансові послуги та фінансові компанії». Ці закони фактично «перезавантажили» ринок страхування та фінансових послуг загалом.

Новий Закон «Про страхування» кардинально змінює підходи до регулювання та нагляду за страховим ринком, що позитивно вплине на його оздоровлення та подальший розвиток. Основні зміни в функціонуванні страхового ринку згруповано в табл. 1.

Таблиця 1

Основні зміни в функціонуванні страхового ринку

№ за/п	Зміни
1	Перехід від 43 обов'язкових видів страхування до 18 класів «non-life» та 5 класів «life»
2	Створення Державного реєстру страхових посередників (страхових та перестрахових брокерів)
3	Формування централізованої онлайн-бази даних про обов'язкові страхові договори з можливістю контролю їх укладання та дії
4	Підвищення прозорості та конкурентоспроможності ринку через нагляд НБУ за структурою власності страхових компаній та дотримання ними пруденційних вимог щодо платоспроможності, капіталу та інвестиційної діяльності
5	Впровадження єдиних підходів до обліку договорів для фінансової та регуляторної звітності, розрахунку технічних резервів, використання даних та документування процесів розрахунків

Джерело: складено авторами на основі [8]

НБУ оновив вимоги до платоспроможності страхових компаній, формування технічних резервів, захисту інформації та обліку страхових договорів [16]. Також були змінені вимоги низки нормативно-правових актів, що регулюють діяльність надавачів фінансових послуг, включаючи положення про ліцензування та реєстрацію, вимоги до структури власності, заходи впливу та інспекційні перевірки [17].

Як регулятор на ринку страхових послуг з метою належного регулювання страхових правовідносин під час дії режиму воєнного стану та забезпечення виконання сторонами договорів страхування взятих на себе

зобов'язань НБУ рекомендував страховим компаніям спростити процедуру врегулювання страхових випадків на цей період. Йдеться насамперед про:

- 1) максимальне використання електронних документів і копій у разі неможливості отримання оригіналів;
- 2) впровадження інших дистанційних засобів для врегулювання страхових випадків [18].

Такі заходи спрямовані на забезпечення виконання зобов'язань за договорами страхування.

Таким чином, сфера страхування в Україні адаптувалася до нових умов воєнного часу, пропонуючи споживачам спрощені процедури укладення та зміни страхових договорів. Окрім того, оптимізовано процес врегулювання страхових випадків, а також розроблено нові програми страхування, які відповідають сучасним потребам [1, с. 47].

Водночас М. Тимчак та І. Чепара зазначають, що особливості державного нагляду за діяльністю суб'єктів страхового ринку України в умовах воєнного стану характеризуються певною непослідовністю та хаотичністю. На думку науковців, по-перше, відсутній спеціалізований нормативний документ, який регулював би страхову діяльність під час воєнного стану, визначав права та обов'язки страхових компаній перед страхувальниками, а також окреслював би фінансову, майнову та договірну відповідальність надавачів страхових послуг у цей особливий період. По-друге, більшість страхових компаній трактують воєнний стан в Україні як форс-мажорну обставину, що дає страховикам можливість односторонньо порушувати виконання фінансових зобов'язань без належного механізму контролю. По-третє, контроль та нагляд за страховим ринком в Україні здійснюється трьома організаціями: Державною фінансовою інспекцією України, Державною аудиторською службою України та Національним банком України. Останній має найбільш широкі повноваження щодо фінансового моніторингу, але не впливає на дотримання страховими

компаніями профільного законодавства, такого як Закон України «Про страхування» [2, с. 242].

Висновки. Отже, регулювання та нагляд за фінансовою діяльністю страхових компаній під час дії режиму воєнного стану в Україні зазнали значних змін, що було спровоковано російською військовою агресією. З метою стабілізації ринку було здійснено низку ключових заходів. Зокрема, адаптовано законодавство, що дозволило спростити процедури укладення й зміни страхових договорів, впроваджено нові вимоги до платоспроможності страхових компаній, зокрема через створення Державного реєстру страхових посередників. Запровадження дистанційних технологій для врегулювання страхових випадків сприяло зменшенню адміністративних бар'єрів. Окрім того, посилено контроль за діяльністю страхових компаній для забезпечення прозорості й відповідальності у фінансових операціях.

Водночас, незважаючи на позитивні зміни, варто продовжувати вдосконалення регуляторного середовища та механізмів контролю, щоб ефективно реагувати на нові загрози. Це, своєю чергою, забезпечить належний захист прав споживачів та сприятиме подальшому розвитку страхового ринку під час дії режиму воєнного стану.

Перспективи подальших досліджень вбачаються у вивченні впливу нових законодавчих змін на стабільність страхового ринку.

Список використаних джерел

1. Міловська Н. В. Правова регламентація страхових відносин у період дії воєнного стану в Україні. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: юридичні науки*. 2024. Т. 35 (74). № 3. С. 44–51. DOI: <https://doi.org/10.32782/TNU-2707-0581/2024.3/08>

2. Тимчак М. В., Чепара І. П. Державний нагляд за діяльністю суб'єктів страхового ринку в умовах воєнного стану. *Науковий вісник*

Ужгородського університету. Серія Економіка. 2024. Вип. 1 (63). С. 238–245.

DOI: [https://doi.org/10.24144/2409-6857.2024.1\(63\).238-245](https://doi.org/10.24144/2409-6857.2024.1(63).238-245)

3. Ткаченко Н. Державне регулювання страхової діяльності: новації в сучасному вимірі. *Проблеми і перспективи економіки та управління*. 2022. №3 (31). С. 139–149. DOI: [https://doi.org/10.25140/2411-5215-2022-3\(31\)-139-149](https://doi.org/10.25140/2411-5215-2022-3(31)-139-149)

4. Чуницька І. І., Богріновцева Л. М. Особливості діяльності страхових компаній на фінансовому ринку України в умовах воєнного стану. *Інфраструктура ринку*. 2023. № 71. С. 251–258. DOI: <https://doi.org/10.32782/infrastructure71-44>

5. Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX зі змінами та доповненнями. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/U064_22?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01&_ga=2.31234495.1634821309.1681121436-565598937.1644944548 (дата звернення: 14.08.2024).

6. Вовк В., Жежерун Ю., Костогриз В. Страховий ринок України у період дії воєнного стану: фінансовий та маркетинговий аспекти. *Проблеми і перспективи економіки та управління*. 2023. № 3 (35). С. 119–131. DOI: [https://doi.org/10.25140/2411-5215-2023-3\(35\)-119-131](https://doi.org/10.25140/2411-5215-2023-3(35)-119-131)

7. Попович Д., Біда М., Закорко К. Тенденції розвитку страхового ринку України в умовах воєнного стану. *Молодий вчений*. 2023. № 3 (115). С. 110–114. DOI: <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2023-3-115-21>

8. Про страхування: Закон України від 18.11.2021 № 1909-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1909-20#Text> (дата звернення: 12.08.2024).

9. Кривенко Ю. Розвиток страхового ринку України в умовах війни. *Економіка та суспільство*. 2024. № 65. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/4520/4460> (дата звернення: 11.08.2024).

10. Скрипник Г., Якименко В. Діяльність страхових компаній України в умовах воєнного стану. *Цифрова економіка та економічна безпека*. 2024. № 2 (11). С. 151–156. DOI: <https://doi.org/10.32782/dees.11-23>
11. Різник Д. В., Тарасова О. В. Вплив монетарної політики на фінансову стабільність та економічний розвиток. *Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»*. Серія: «Економічні науки». 2024. № 6. DOI: <https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-6-9993>
12. Про фінансові послуги та фінансові компанії: Закон України від 14.12.2021 № 1953-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1953-20#Text> (дата звернення: 13.08.2024).
13. Про затвердження Положення про характеристики та класифікаційні ознаки класів страхування, особливості здійснення діяльності зі страхування та укладання договорів за класами страхування: Постанова Правління Національного банку України від 25.12.2023 № 182. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0182500-23#Text> (дата звернення: 14.08.2024).
14. Про затвердження Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика: Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07.06.2018 № 850. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-18#Text> (дата звернення: 11.08.2024).
15. Логвинський Г. В. Міжнародна інвестиційна діяльність та кримінально-правова охорона. 2024. DOI: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.21510.59201>
16. Оновлено вимоги до платоспроможності, обліку договорів та захисту інформації страхових компаній. *Національний банк України: вебсайт*. 31.12.2023. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/onovleno-vimogi-do>

platospromojnosti-obliku-dogovoriv-ta-zahistu-informatsiyi-strahovikiv (дата звернення: 18.08.2024).

17. Оновлено порядок ліцензування фінустанов та вимоги до їх структури власності. *Національний банк України: вебсайт*. 20.11.2023. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/onovleno-poryadok-litsenzuvannya-finustanov-ta-vimogi-do-yih-strukturi-vlasnosti> (дата звернення: 11.08.2024).

18. Що потрібно знати небанківським фінансовим установам під час воєнного стану? *Національний банк України: вебсайт*. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/scho-potribno-znati-nebankivskim-finansovim-ustanovam-pid-chas-voennogo-stanu> (дата звернення: 11.08.2024).